

О ВЗАИМОСВЯЗИ МИКРО- И МАКРООПИСАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Пигнастый О.М., Заруба В.Я.

(НТУ “ХПИ”, Харьков)

pom7@bk.ru, ekmm@kpi.kharkov.ru

Представлены основные элементы статистической теории производственно-технических систем.

Ключевые слова: производственно-техническая система

Моделирование производственно-технических систем (ПТС) является эффективным методом их исследования [2,3]. Распространенный класс образуют ПТС, где детерминированный характер технологических процессов сочетается с их стохастической природой. Закономерности функционирования ПТС во многом подобны тем, которые имеются в термодинамических системах. Они столь глубоки и полезны, что провозглашены в качестве общих принципов: Ле Шателье-Самуэльсона, Карно-Хикса и др. [2]. На основании этих принципов технологический процесс ПТС с серийным или массовым выпуском продукции может быть представлен в виде стохастического процесса [1,3].

1. Описание ПТС на микроуровне

Состояние ПТС определим как состояние числа N базовых продуктов. Под базовым продуктом (БП) или предметом труда понимается элемент ПТС, на который при выполнении технологической операции переходит стоимость труда, материалов и орудий труда в ходе воздействия оборудования. Поведение БП определяется закономерностями технологического процесса. Состояние БП будем описывать наблюдаемыми на микроуровне микропараметрами: суммой затрат S_j (грн) и затрат в единицу времени μ_j (грн/час), перенесенными оборудованием на j -й БП.

Состояние ПТС определено, если известны S_j, μ_j , а в любой другой момент времени может быть найдено из уравнений состояния БП:

$$(1) \quad dS_j/dt = \mu_j, \quad d\mu_j/dt = f_j(t, S), \quad 0 < j < N,$$

где $f_j(t, S)$ - производственная функция ПТС [2]. Если количество БП много больше единицы, то решить систему из $2N$ -уравнений практически невозможно, что требует перехода от микро-описания ПТС к макро-описанию с элементами вероятностной природы. Вместо рассмотрения состояния ПТС с микропараметрами S_j и μ_j , введем функцию распределения БП $\chi(t, S, \mu)$ в фазовом технологическом пространстве (ФТП)

$$(2) \quad \int_0^{\infty} dS \cdot \int_0^{\infty} d\mu \cdot \chi(t, S, \mu) = N.$$

Условие нормировки (2) представляет закон сохранения числа БП в производственном процессе.

2. Кинетическое уравнение ПТС

Разобьем ФТП (S, μ) на такое число ячеек, чтобы размеры ячейки $\Delta S \cdot \Delta \mu$ были достаточно малы и содержали внутри себя большое число БП. Состояние БП задается точкой в ФТП. Вместо того, чтобы фиксировать точные значения микропараметров БП, будем приближенно характеризовать состояние ПТС числом БП в каждой ячейке $\Delta S \cdot \Delta \mu$. Так как, величина $\chi \cdot dS \cdot d\mu$ представляет число БП в бесконечно малой ячейке $\Delta S \cdot \Delta \mu$, мы можем по изменению фазовой координаты S и фазовой скорости μ со временем судить об изменении самой функции χ [4]:

$$(3) \quad \frac{\partial \chi}{\partial t} + \frac{\partial \chi}{\partial S} \cdot \mu + \frac{\partial \chi}{\partial \mu} \cdot f = J(t, S, \mu), \quad \frac{dS}{dt} = \mu, \quad \frac{d\mu}{dt} = f(t, S).$$

Генераторная функция $J(t, S, \mu)$ определяется характеристиками технологического процесса [4], стремится при $t \rightarrow \infty$ свести распределение БП в ФТП к равновесному. Производ-

ственная функция $f(t, S)$ есть аналог силы, перемещающий БП по технологической цепочки. При таком перемещении оборудование воздействует на БП, изменяя его качественно и количественно. Мы можем говорить о вероятности того, что после воздействия со стороны оборудования БП будет находиться в том или ином состоянии. Процесс воздействия оборудования на БП обозначим $\psi(\mu)$, где μ - скорость изменения затрат, которую принимает БП после воздействия. Функция $\psi(\mu)$ определяется паспортными данными оборудования. Свойства $\psi(\mu)$ могут быть получены из общих соображений, представляя вероятность перехода в любое состояние равную единице:

$$(4) \quad \int_0^{\infty} \psi(\mu) \cdot d\mu = 1.$$

Число БП, испытавших в единицу времени воздействие со стороны оборудования, есть произведение потока $\chi(t, S, \mu) \cdot \mu$ на вероятность для БП испытать воздействие в элементе $dS \cdot d\mu$. Вероятность испытания воздействия пропорциональна плотности расположения оборудования $\lambda(S)$ вдоль технологической цепочки. Число БП, испытавших в единицу времени воздействие со стороны оборудования и принявшие значения в пределах $(\tilde{\mu}; \tilde{\mu} + d\tilde{\mu})$ есть $\psi(\tilde{\mu}) \cdot \lambda(S) \cdot \mu \cdot \chi(t, S, \mu) \cdot d\tilde{\mu} \cdot dS \cdot d\mu$. В элемент $dS \cdot d\mu$ поступают БП с $dS \cdot d\tilde{\mu}$ путем обратного перехода: $\psi(\mu) \cdot \lambda(S) \cdot \tilde{\mu} \cdot \chi(t, S, \tilde{\mu}) \cdot d\tilde{\mu} \cdot dS \cdot d\mu$, а общее число БП в элементе $dS \cdot d\mu$ изменяется в единицу времени на величину $dS \cdot d\mu \cdot J$:

$$(5) \quad J = \lambda(S) \cdot \int_0^{\infty} \{\psi(\mu) \cdot \tilde{\mu} \cdot \chi(t, S, \tilde{\mu}) - \psi(\tilde{\mu}) \cdot \mu \cdot \chi(t, S, \mu)\} d\tilde{\mu}.$$

В большинстве практических случаях функция $\psi(\mu)$ не зависит от состояния БП до испытания воздействия со стороны технологического оборудования, откуда с учетом свойства (4):

$$(6) \quad \frac{\partial \chi}{\partial t} + \frac{\partial \chi}{\partial S} \cdot \mu + \frac{\partial \chi}{\partial \mu} \cdot f = \lambda(S) \cdot \{\psi(\mu) \cdot [\chi]_I - \mu \cdot \chi\}.$$

3. Описание ПТС на макроуровне

Нулевой $[\chi]_0$ и первый $[\chi]_1$ моменты функции распределения имеют производственную интерпретацию: заделы БП и их темп движения вдоль технологической цепочки. Умножив уравнение (6) на μ^k , $k=0,1,2,\dots$ и проинтегрировав по всему диапазону μ , получим незамкнутые уравнения балансов ПТС [2]:

$$(7) \quad \frac{\partial[\chi]_k}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_{k+1}}{\partial S} = k \cdot f \cdot [\chi]_{k-1} + \int_0^{\infty} d\mu \cdot \mu^k \cdot J, \quad \int_0^{\infty} \mu^k \cdot \chi \, d\mu = [\chi]_k.$$

Возможность получить замкнутую систему уравнений основана на свойствах функции $\psi(\mu)$ и наличии малого параметра $Kv \ll 1$ [1,2], характеризующих ПТС. В нулевом приближении по параметру $Kv \ll 1$ из уравнения балансов (7) может быть получена замкнутая много-моментная система уравнений ПТС

$$(8) \quad \frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = 0; \quad \frac{\partial[\chi]_k}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_{k+1}}{\partial S} = k \cdot f \cdot [\chi]_{k-1}, \quad k=1,2..$$

Уравнения балансов ПТС (8) в одномоментном описании представляют собой уравнения системной динамики [3].

Литература

1. ПИГНАСТЫЙ О.М. *Статистическая теория производственных систем*. Х.: ХНУ, 2007г. – 388 с.
2. РУЩИЦКИЙ Я.Я., МИЛОВАНОВ Т. С. *Модифікована модель Філіпса-Лоренца для економічної системи*. / Доповіді НАНУ. 1997. №12, С.36-40
3. ФОРРЕСТЕР Д. *Основы кибернетики предприятия*. М.: Прогресс, 1961. – 341 с.
4. ПИГНАСТЫЙ О. М., ХОДУСОВ В.Д. К вопросу использования статистической теории для расчета производственного цикла. /Вісник Харківського національного університету. - Харків: ХНУ. -2009. - №868, вип.3/43/ Сер. "Фізична". с.112-118.